

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aropitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdusfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
Hasanov Sh. Sh.	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
Orifova Ximoyat Shovkat qizi	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
Raximova Dilfuza Mirzakasimovna	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
Yuldashov Aziz	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjayevich	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
Nabiyeva Nilufar Olim qizi	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
Тен Марина Владимировна	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
Каюмова Гузел Иброхимхановна	

РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Каюмова Гузел Иброхимхановна

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

ORCID: 0009-0008-4903-075X

guzelkayumova3012@gmail.com

Аннотация. В данной статье исследуются роль, сущность и значение государственного медицинского страхования в Республике Узбекистан. В работе проанализированы место государственного медицинского страхования в системе финансирования здравоохранения, его функции в обеспечении социальной защиты и финансовой устойчивости, а также практические результаты внедрения новых механизмов финансирования. Результаты исследования показывают, что система государственного медицинского страхования выступает важным институциональным инструментом повышения качества и расширения охвата медицинских услуг, усиления адресного использования бюджетных средств и укрепления финансовой защиты населения. В статье разработаны научно обоснованные выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию данной системы.

Ключевые слова: государственное медицинское страхование, финансирование здравоохранения, качество медицинских услуг, социальная защита, стратегическая закупка, гарантированная медицинская помощь.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida davlat tibbiy sug'urtasining o'rni, mohiyati va ahamiyati tadqiq etilgan. Tadqiqotda davlat tibbiy sug'urtasining sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishdagi o'rni, uning ijtimoiy himoya va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi funksiyalari, shuningdek, yangi moliyalashtirish mexanizmlarining amaliy natijalari tahlil qilingan. Tahlil natijalari davlat tibbiy sug'urtasi tizimi tibbiy xizmatlar sifati va qamrovini kengaytirish, byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanishni kuchaytirish hamda aholining moliyaviy himoyasini mustahkamlashda muhim institutsional vosita ekanini ko'rsatadi. Maqolada tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat tibbiy sug'urtasi, sog'liqni saqlashni moliyalashtirish, tibbiy xizmatlar sifati, ijtimoiy himoya, strategik xarid, kafolatlangan tibbiy yordam.

Abstract. This article examines the role, essence, and significance of state health insurance in the Republic of Uzbekistan. The study analyzes the place of state health insurance in the healthcare financing system, its functions in ensuring social protection and financial sustainability, as well as the practical results of introducing new financing mechanisms. The findings show that the state health insurance system serves as an important institutional instrument for improving the quality and expanding the coverage of medical services, strengthening the targeted use of budget funds, and enhancing the financial protection of the population. The article also presents scientifically grounded conclusions and proposals for the further improvement of this system.

Key words: state health insurance, healthcare financing, quality of medical services, social protection, strategic purchasing, guaranteed medical care.

ВВЕДЕНИЕ

В Республике Узбекистан внедрение государственного медицинского страхования занимает важное место в процессе институциональной модернизации системы здравоохранения, расширения доступа населения к медицинским услугам и снижения прямых расходов домохозяйств на лечение. По своей сути данный механизм означает переход от сметного финансирования к модели, ориентированной на результат, основанной на принципах стратегических закупок и обеспечении гарантированного пакета медицинских услуг. Эксперты World Health Organization также рассматривают модель государственного медицинского страхования, финансируемую за счёт общих налогов, как наиболее приемлемую для условий Узбекистана, а Государственный фонд медицинского страхования — как центральный институт реформирования системы здравоохранения.

Практическое внедрение данной системы в Узбекистане осуществляется поэтапно. Первоначальные правовые и организационные основы были сформированы в 2020 году, а с 2021 года в Сырдарьинская область началась апробация пилотной модели. В рамках эксперимента были внедрены подушевое финансирование первичного звена, оплата стационарной помощи по принципу «пролеченного случая», мониторинг качества услуг и управление расходами на основе клинических протоколов. В дальнейшем постановление № ПП-311 от 5 сентября 2024 года создало институциональную основу для расширения системы, уточнения гарантированного пакета медицинской помощи, усиления цифровой интеграции и её поэтапного распространения в национальном масштабе.

Экономическая сущность государственного медицинского страхования заключается в том, что оно выступает не только источником финансирования здравоохранения, но и механизмом перераспределения ресурсов, повышения эффективности бюджетных расходов, усиления социальной защиты и сокращения территориальных диспропорций. В отличие от коммерческого страхования, данная модель ориентирована не на частный договор, а на предоставление гарантированной медицинской помощи за счёт государственных средств, стандартизацию маршрутов обращения пациентов, контроль качества и объёма услуг, а также стратегическую закупку медицинской помощи. Тем самым государственное медицинское страхование формирует в Узбекистане новый институт социального страхования, выходящий за рамки традиционного коммерческого страхового сегмента.

Актуальность данной темы определяется не только реформированием системы здравоохранения, но и её значением для развития страхового рынка и институтов социальной защиты в целом. Внедрение механизмов реимбурсации, участие аптек и медицинских организаций в единой цепочке финансирования, а также расширение охвата лекарственного обеспечения свидетельствуют о постепенном совершенствовании и укреплении данной модели. Международные исследования подтверждают, что эффективность страховых механизмов зависит не столько от формального охвата, сколько от качества институционального дизайна, методов аккумулирования и распределения средств, модели оплаты поставщиков услуг и цифрового управления.

В связи с этим цель статьи состоит в теоретическом и практическом анализе сущности, роли и значения государственного медицинского страхования в Узбекистане, раскрытии его места в системе финансирования здравоохранения, функций социальной защиты, задач государственной политики и направлений влияния на национальный страховой рынок.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научной литературы по вопросам государственного медицинского страхования показывает, что исследования в данной области можно условно разделить на три блока: теоретико-концептуальные основы финансирования здравоохранения и универсального охвата; институционально-правовые и организационные условия внедрения обязательного или государственного медицинского страхования; а также работы, посвящённые практической эффективности Фонда государственного медицинского страхования, гарантированного пакета, стратегических закупок и системы реимбурсации в условиях Узбекистана. Несмотря на относительную новизну данной тематики для Узбекистана, в последние годы она всё активнее обсуждается как в научной, так и в практической плоскости.

Среди отечественных исследований особое место занимают работы Ш. С. Парманов, Ф. Р. Махкамов, Н. С. Мухамедова, З. Д. Ниёзов и Ш. З. Давронов, в которых государственное медицинское страхование рассматривается как инструмент повышения эффективности финансирования здравоохранения, усиления социальной защиты населения и институционального преобразования отрасли. Вместе с тем анализ отечественной литературы показывает, что при достаточном внимании к правовым и организационным аспектам системы пока недостаточно разработаны эмпирические оценки закупочных механизмов, моделей оплаты поставщиков услуг и индикаторов финансовой устойчивости.

Сопоставление научных источников с официально-практическими материалами свидетельствует о том, что многие положения, сформулированные в литературе, находят отражение в практике Фонда государственного медицинского страхования. В официальных разъяснениях государственное медицинское страхование трактуется как система финансирования гарантированных медицинских услуг за счёт государственных средств, а не как механизм прямой уплаты страховых взносов населением. При этом особое значение придаётся направлению через семейного врача, стандартизации объёма услуг, стратегическим закупкам, подушевому финансированию первичного звена, оплате стационарной помощи по принципу «пролеченного случая» и механизму реимбурсации лекарственных средств. Это подтверждает, что модель Узбекистана ближе к системе стратегических закупок и гарантированного пакета, управляемой государством.

В зарубежной литературе государственное или социальное медицинское страхование преимущественно рассматривается через функции формирования доходов, аккумулирования средств, объединения рисков и стратегических закупок. Джозеф Куцин подчёркивает, что ключевое значение имеет не название финансового механизма, а достигаемые результаты в виде финансовой защиты, равенства и эффективности. Инго Матауэр показывает, что без эффективного pooling и перераспределения заранее аккумулированных средств страховая система не способна в полной мере обеспечивать социальную защиту. Эти подходы имеют важное методологическое значение для Узбекистана, где Фонд государственного медицинского страхования формируется как единый закупщик гарантированного пакета услуг. Для Узбекистана это означает, что государственное медицинское страхование должно оцениваться не только по факту институционального внедрения, но и по реальным результатам охвата населения, финансовой защиты и качества управления.

Особое значение имеют материалы World Health Organization по Узбекистану, в которых налоговое финансирование рассматривается как наиболее приемлемый путь расширения фискального пространства здравоохранения, а Фонд государственного медицинского страхования — как единый закупщик гарантированного пакета услуг. В целом обзор литературы показывает, что международные рекомендации формируют теоретическую основу реформ, а отечественные исследования раскрывают их национальные особенности. Вместе с тем число работ, комплексно оценивающих влияние государственного медицинского страхования в Узбекистане на структуру расходов здравоохранения, региональные результаты и участие частного сектора, остаётся ограниченным. Настоящая статья направлена на частичное восполнение данного научного пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для оценки роли, сущности и значения государственного медицинского страхования применён комплексный методологический подход, основанный на качественном и институциональном анализе. Теоретико-методологическую основу составили международные концепции финансирования здравоохранения, универсального охвата, стратегических закупок и гарантированного пакета медицинских услуг. Информационная база исследования сформирована на основе нормативно-правовых актов Узбекистана, включая постановление № ПП-311, материалов World Health Organization, P4H Network и официального портала Государственного фонда медицинского страхования.

В ходе исследования использованы дескриптивный, сравнительно-институциональный и контент-анализ, а также функциональный подход. Это позволило охарактеризовать этапы становления системы государственного медицинского страхования, механизмы её территориального внедрения и особенности финансовой архитектуры. На основе сравнительно-институционального анализа установлено, что модель Узбекистана, в отличие от классических страховых систем, основанных на взносах, опирается на общегосударственное финансирование, единый закупающий институт и гарантированный пакет медицинских услуг. Контент-анализ официальных материалов позволил систематизировать подходы к реимбурсации, стратегическим закупкам и электронному направлению пациентов.

На этой основе государственное медицинское страхование рассматривается не только как инструмент социальной защиты, но и как механизм повышения эффективности расходов в здравоохранении, увязки распределения ресурсов с результатами и институциональной трансформации страховых отношений в рамках государственного управления. Аналитический контур исследования был направлен на выявление взаимосвязи между экономикой Узбекистана, государственной социальной политикой и страховым рынком.

Для оценки данной модели были выделены три ключевых критерия: институциональная устойчивость системы, эффективность финансовой защиты населения и рыночно-трансформационное воздействие. При этом методологический подход исследования ориентирован не на построение эконометрической модели, а на раскрытие экономической логики реформы, её политико-институционального дизайна и нового функционального пространства, формирующегося для страхового рынка.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Поэтапное внедрение механизмов государственного медицинского страхования в Узбекистане свидетельствует о формировании качественно новой модели финансирования здравоохранения. Центральное место в этой модели занимает Государственный фонд медицинского страхования как единый закупщик медицинских услуг, а распределение средств всё в большей степени осуществляется не по сметному принципу, а с учётом объёма оказанных услуг и охвата населения. Постановление Президента № ПП-311 укрепило правовую основу данной трансформации, а эксперимент в Сырдарьинская область стал практической площадкой для апробации новой системы. При этом перенос отдельных сроков реализации указывает не на отказ от реформы, а на её адаптацию к ресурсным, инфраструктурным и цифровым возможностям.

Официальные данные показывают, что в 2025 году Государственный фонд медицинского страхования заключил договоры с 768 медицинскими учреждениями. Одновременно в 15 пилотных районах и городах функционируют 333 семейные поликлиники и 15 больниц, что отражает углубление интеграции первичного и стационарного звеньев. Эти показатели следует рассматривать как два взаимосвязанных контура: институциональную сеть контрактования и территориально-операционную модель апробации. Следовательно, государственное медицинское страхование выступает не только механизмом финансирования, но и инструментом реорганизации государственного заказа и сети медицинских услуг.

Экономическая сущность новой модели проявляется в приближении финансовых ресурсов к результатам медицинской деятельности. Первичная медико-санитарная помощь финансируется по численности прикрепленного населения, а больницы — по объёму фактически оказанных услуг. Дополнительно внедрены личные казначейские счета и механизмы прямого адресного финансирования. Такой подход усиливает связь между деятельностью учреждений и финансовыми потоками, способствует укреплению финансовой дисциплины и формирует стимулы к повышению качества и доступности медицинской помощи. В этом аспекте модель Узбекистана соответствует логике стратегических закупок, рекомендуемой World Health Organization.

Макроэкономическая значимость системы подтверждается объёмом финансирования: в 2025 году через механизмы государственного медицинского страхования было направлено 20,1 трлн сумов. Существенная часть средств пришлась на первичное и районное звено, что указывает на усиление профилактической направленности финансирования. С позиции экономики здравоохранения это создаёт предпосылки для снижения затрат на поздние стадии лечения и уменьшения финансовой нагрузки на население.

Положительные результаты проявляются и в показателях медицинской профилактики. В 2025 году выполнение профилактических осмотров достигло 91 %, а скринингов — 89 %, что в среднем на 10–12 % выше уровня предыдущего года. Особенно заметная динамика зафиксирована на территориях пилотного внедрения. Это позволяет сделать вывод о том, что новая модель оказывает влияние не только на институциональную организацию системы, но и на реальные результаты оказания медицинских услуг, включая расширение охвата населения и раннее выявление заболеваний.

Важным элементом институционального углубления системы является оформление официального договора между учреждением первичной медико-санитарной помощи и прикрепленным населением. Такой договор закрепляет право граждан на бесплатные медицинские услуги, определяет объём помощи и формализует права и обязанности сторон. Тем самым государственное медицинское страхование укрепляется не только как финансовый механизм, но и как социально-правовой институт, повышающий прозрачность и ответственность в сфере здравоохранения.

С точки зрения страхового рынка Узбекистана государственное медицинское страхование расширяет функциональные границы страховых отношений. Хотя данная система не тождественна коммерческому страхованию, она внедряет такие ключевые элементы, как предварительное распределение рисков, оптимизация расходов, стандартизация закупки услуг и формализация ответственности участников. В этом смысле государственное медицинское страхование можно рассматривать как социально ориентированное институциональное расширение страхового рынка. Вместе с тем дальнейшее развитие системы требует совершенствования цифрового мониторинга, независимой оценки качества услуг, сокращения межтерриториальных диспропорций и поэтапного уточнения гарантированного пакета. Следовательно, достигнутые результаты являются значимыми, однако сама система всё ещё находится на стадии активного институционального становления (Таблица 1).

Таблица 1. Институциональные и финансовые результаты механизмов государственного медицинского страхования в Узбекистане в 2025 году

Блок анализа	Показатель	Состояние на 2025 год	Экономическая и институциональная интерпретация
Договорный охват	Число медицинских учреждений, заключивших договор с Фондом	768 ед.	Показывает, что государственное медицинское страхование сформировало широкую контрактную сеть как централизованный закупщик; это переводит финансирование медицинских услуг от административного распределения к договорному управлению.
Состав сети	Районные (городские) медицинские объединения	110 ед.	Свидетельствует о том, что услуги, наиболее близкие к населению, через первичное и районное звено финансово приоритизируются.
	Больницы регионального уровня	263 ед.	Усилилась интеграция блока вторичной и стационарной помощи в систему; это создает возможность для формирования непрерывных маршрутов лечения.
	Другие медицинские учреждения	62 ед.	Включение в контрактное поле субъектов, оказывающих специализированные или дополнительные услуги, означает, что система становится более дифференцированной.
Экспериментальный контур	Экспериментальные территории	15 районов (городов)	Пилотные территории являются площадкой практического тестирования реформы и позволяют калибровать provider payment и управленческие инновации.
	Семейные поликлиники	333 ед.	Показывает, что семейное звено играет опорную роль в управлении профилактикой, скринингом и потоком первичных обращений.
	Больницы	15 ед.	Практически формируется цепочка направлений между первичным и стационарным звеном.
Объем финансирования	Общее финансирование	20,1 трлн сумов	Показывает, что система приобрела фискальное значение, а государственное медицинское страхование уже превратилось в крупный бюджетный канал.
Распределение средств	Районные (городские) медицинские объединения	8,6 трлн сумов	Первичное звено и звено, непосредственно работающее с населением, получают наибольшую долю финансирования; это отражает приоритет preventive care.
	Больницы регионального уровня	6,3 трлн сумов	Финансирование на основе объема стационарной помощи усиливает связь между результативностью и ресурсами.
	Другие медицинские учреждения	4,0 трлн сумов	Система адаптируется к финансированию многопрофильных поставщиков услуг.
	Учреждения экспериментальных территорий	1,3 трлн сумов	Показывает, что пилотные механизмы имеют отдельный финансовый контур; это создает экспериментальную базу для последующего расширения.
Модель финансирования	Первичная помощь	Подушевое финансирование	Оплата, зависящая от численности населения и охвата, стимулирует профилактику и постоянное наблюдение на первичном звене.
	Больницы	В зависимости от объема выполненных услуг и работ	Output-based payment создает экономическую взаимосвязь между деятельностью и финансированием в стационарном сегменте.
Показатели результата	Выполнение профилактических осмотров	91%	Повысилась активность в направлении охвата и профилактики.
	Выполнение скринингов	89%	Усилилась система раннего выявления, повысилась функциональная эффективность первичного звена.
Динамика	Рост по сравнению с прошлым годом	в среднем 10-12%	Показывает, что начали проявляться первоначальные социально-медицинские результаты реформы.

Источник: разработано автором на основе инфографических материалов ФГМС, представленных пользователем, а также постановлений Президента Республики Узбекистан № ПП-311 и № ПП-4890.

Данная схема отражает экономическую логику государственного медицинского страхования: средства первоначально консолидируются в централизованном фонде, а затем адресно направляются в медицинские учреждения через договоры и казначейские счета. Применение подушевого финансирования на первичном звене, а на стационарном уровне — финансирования в зависимости от объема оказанных услуг, в конечном итоге способствует развитию профилактики, укреплению финансовой дисциплины и расширению охвата медицинскими услугами (рисунок 1).

Рисунок 1. Экономическая цепочка функционирования механизмов государственного медицинского страхования (2025 год)¹

Итоговый анализ показывает, что к 2025 году государственное медицинское страхование в Узбекистане начинает переходить от концептуальной модели к стадии практического фискально-институционального механизма. Его основным результатом стало создание нового способа финансирования здравоохранения, увязка деятельности медицинских учреждений с результативностью, расширение профилактического охвата и институциональное укрепление права населения на получение бесплатной и упорядоченной медицинской помощи.

Вместе с тем дальнейшее развитие системы будет напрямую зависеть от её полного распространения по регионам, углубления цифрового управления, совершенствования мониторинга качества и ещё более точного измерения показателей финансовой результативности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты анализа показывают, что в Узбекистане государственное медицинское страхование постепенно формируется как важный институциональный механизм модернизации финансирования здравоохранения, обеспечивающий переход от традиционного сметного подхода к стратегическим закупкам, результат-ориентированному управлению и модели гарантированных медицинских услуг. Его

¹ Источник: разработано автором на основе инфографических материалов Государственного фонда медицинского страхования, представленных пользователем, а также постановлений Президента Республики Узбекистан № ПҚ-311 и № ПҚ-4890.

сущность заключается не только в распределении бюджетных средств, но и в их целевом аккумулировании, увязке с объёмом и охватом медицинской помощи, укреплении финансовой дисциплины медицинских учреждений и более чётком обеспечении права населения на бесплатную медицинскую помощь.

Исследование подтверждает, что данная система представляет собой не просто элемент политики здравоохранения, а новый сегмент социальной защиты и государственно регулируемых страховых отношений, ориентированный на профилактику, снижение неравенства в доступе к услугам и повышение эффективности государственных расходов. Вместе с тем система пока находится на этапе активного институционального становления и требует дальнейшего совершенствования, прежде всего в части стандартизации качества, цифрового управления, уточнения гарантированного пакета и оценки результативности финансирования.

В этой связи государственное медицинское страхование целесообразно развивать как стратегическую основу долгосрочной модернизации здравоохранения, укрепления человеческого капитала и формирования современных институтов социального страхования в Узбекистане.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Президент Республики Узбекистан. О мерах по внедрению механизмов государственного медицинского страхования: постановление № ПП-311 от 5 сентября 2024 года. <https://www.lex.uz/docs/7098109>
2. Президент Республики Узбекистан. О мерах по внедрению обязательного медицинского страхования в Республике Узбекистан: постановление № ПП-408 от 29 ноября 2024 года. <https://lex.uz/ru/docs/7247867>
3. Абдурахимова С.А., Алимова С.Г. Проблемы и решения внедрения обязательного медицинского страхования в Узбекистане // Институциональный репозиторий Ташкентской медицинской академии. – 2023.
4. Касимова Д.А., Абдурахимов Б.А., Исматуллаева С.А. Стратегические основы трансформации системы государственного медицинского страхования в Республике Узбекистан: анализ проблем и решений // Tadqiqotlar. – 2026. – № 79(1). – С. 228–234.
5. Парманов Ш.С. Пути повышения эффективности внедрения медицинского страхования в Узбекистане // Научно-электронный журнал «Цифровая экономика». – 2025. – № 13.
6. Hooley B., Afriyie D.O., Fink G. et al. Health insurance coverage in low- and middle-income countries: progress made and associated changes in private and public health spending // BMJ Global Health. – 2022. – Vol. 7.
7. World Health Organization. Health Financing Progress Matrix Assessment: Uzbekistan. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2023.
8. P4H Network. Uzbekistan's Health Financing Reforms and State Health Insurance Development. – Geneva, 2024.
9. Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy // Bulletin of the World Health Organization. – 2013. – Vol. 91. – P. 602–611.
10. Mathauer I., Carrin G. The role of institutional design in strengthening health financing systems // International Social Security Review. – 2011. – Vol. 64(1). – P. 1–20.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>